

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 529-536
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14377870)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14377870>

Perbandingan Metode *Decision Tree*, *Naïve Bayes*, dan *K-Nearest Neighbor (KNN)* Untuk Meningkatkan Akurasi Algoritma *Machine Learning* Dalam Memprediksi *Heart Disease* (Penyakit Jantung)

Anisa Yulandari¹, Sri Khaerawati Nur², Ayu Hernita³

^{1,2}Sistem Informasi, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

³Teknik Informatika, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email: ¹anisayulandari@untad.ac.id, ²srikhaerawatinur@untad.ac.id, ³ayuhernita@untad.ac.id

Abstract

Machine Learning is a machine learning technology that can be used to facilitate work in various fields, one of which is the health sector. *Machine Learning* in the health sector can be used to predict or diagnose a disease that is generated based on a dataset. *Heart disease* is a deadly disease, especially among women, therefore there is a need for early diagnosis of heart disease so that treatment can be carried out appropriately and prevent the spread of cancer in the body. Previous research has discussed heart disease diagnosis, but the level of accuracy is still low, so there is a need for techniques to increase accuracy to be able to provide accurate information. The aim of this research is to compare the Ensemble method using *Machine Learning* algorithms, namely *Decision Tree*, *Naïve Bayes*, and *K-Nearest Neighbor (KNN)*, to increase accuracy in predicting *Heart disease*. The Ensemble methods used in this research are *Adaboost* and *Bagging*. The research results show that there is an improvement in the classification algorithm using the Ensemble method. The most superior methods are the *Decision Tree Algorithm* and the Ensemble method which produces an accuracy of 82.76%. The highest AUC value was obtained from the *KNN* algorithm combined with the *Bagging* method, namely 0.950 in the very good Category.

Keywords: *Heart disease, Machine Learning, metode Ensemble, Adaboost, Bagging*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Teknologi saat ini semakin berkembang pesat termasuk teknologi menggunakan *Machine Learning*. *Machine Learning* merupakan salah satu teknologi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. *Machine learning* merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang menerapkan algoritma dan metode yang digunakan untuk prediksi, pengenalan pola, dan klasifikasi [1]. Salah satu bidang yang dapat diterapkan menggunakan teknologi *Learning* yaitu bidang kesehatan dengan memprediksi atau mendiagnosa penyakit pasien. Prediksi penyakit menggunakan teknologi *Machine Learning* akan memudahkan tenaga medis untuk dapat mendiagnosa penyakit secara dini sehingga pasien dapat langsung ditangani dengan tepat.

Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit mematikan. Pada wanita jantung dapat menjadi hal yang rentan seiring bertambahnya usia. Prevalensi penyakit Kanker berdasarkan diagnosis dokter meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2018 [2]. Data dari Global Cancer Observatory World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa jantung merupakan kasus tingkat tertinggi dengan ranking ke 1 jumlah pasien sebanyak 65.858, dengan persentase sebesar 30.8% pada tahun 2020. Hal ini dapat terjadi karena adanya keterlambatan dalam penanganan kasus jantung sehingga terjadi peningkatan pada jumlah pasien penderita jantung.

Perlu adanya penanganan pasien sejak stadium dini untuk mengurangi angka kematian pada pasien penderita jantung, sehingga perlu diagnosa dini terkait penyakit tersebut. Penelitian terkait diagnosa penyakit jantung telah dilakukan menggunakan algoritma *Machine Learning* seperti *Random Forest*, *Neural Network*, *Decision Tree*, *Naïve Bayes*, *K-Nearest Neighbor*, *Logistic Regresion*, *Random Forest*, dan *Support Vector Machines*. Namun hasil akurasi menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga perlu adanya peningkatan akurasi pada algoritma *Machine Learning*.

Penelitian oleh Nosayba Al-Azaam dkk. menggunakan *dataset Wisconsin Diagnostic Heart*

disease (WDBC) menghasilkan tingkat akurasi 91% untuk algoritma *Decision Tree*, 95% untuk algoritma *Naïve Bayes*, 98% akurasi untuk algoritma KNN dan 97% untuk algoritma SVM [3]. Penelitian oleh Vincent Peter C. Magboo dan Ma. Sheila A. Magboo menggunakan *dataset Wisconsin Prognostic Heart disease* (WPBC) yang berasal *UCI Machine Learning Repository* menghasilkan akurasi 80% untuk algoritma *Logistic Regression*, 60% untuk algoritma *Naïve Bayes*, 60% akurasi untuk KNN, dan 75% akurasi untuk algoritma SVM [4]. Penelitian oleh Yufan Feng dkk menggunakan *dataset Asia-Pacific Metaplastic Heart disease* (AP-MBC) menghasilkan akurasi 83,1% untuk metode *Bagging*, 82,5% akurasi untuk algoritma *Logistic*, 81,3% untuk algoritma *Multilayer Perceptron*, 79,4% akurasi untuk algoritma *Naïve Bayes*, dan 83,8% akurasi untuk algoritma *Random Forest* [5]. Penelitian oleh Varsha Nemade dan Vishal Fegade menggunakan *dataset* WDBC dari *UCI Machine Learning Repository*, menghasilkan tingkat akurasi 96% untuk algoritma KNN, 95% untuk algoritma SVM, 97% untuk algoritma *Decision Tree*, 90% untuk algoritma *Naïve Bayes*, 96% untuk algoritma *Logistic Regression*, 96% untuk teknik *Random Forest*, 96% untuk teknik *Adaboost*, dan 97% untuk algoritma *XGBoost* [6]. Penelitian oleh Nadya Meilani dan Odi Nurdiawan menggunakan *dataset* dari *UCI Machine Learning Repository*, menghasilkan tingkat akurasi 72,62% untuk algoritma KNN [7].

Metode *Ensemble* merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan akurasi. Metode *Ensemble* salah satunya yaitu *Adaboost* dan *Bagging*. *Adaboost* merupakan algoritma yang dapat fokus terhadap *misclassified tuple* sehingga dapat meningkatkan akurasi. *Bagging* merupakan salah satu metode *Ensemble* dengan teknik pembelajaran secara paralel pada tiap base model kemudian digabungkan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Penelitian ini akan membandingkan metode *Ensemble* menggunakan algoritma *Machine Learning* yaitu *Decision Tree*, *Naïve Bayes*, dan *K-Nearest Neighbor* (KNN), untuk meningkatkan akurasi dalam memprediksi penyakit Jantung.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *Ensemble* yaitu *Adaboost* dan *Bagging* pada algoritma klasifikasi *Machine Learning* yaitu *Decision Tree*, *Naïve Bayes*, dan *K-Nearest Neighbor* (KNN). Tujuan penerapan metode *Ensemble* (*Adaboost* dan *Bagging*) yaitu untuk dapat meningkatkan akurasi dalam memprediksi penyakit jantung (*heart disease*). Tahapan dimulai dari pengambilan *dataset*, data *pre-processing*, kemudian penerapan metode dan algoritma, setelah kombinasi metode dan algoritma diterapkan, selanjutnya membandingkan model untuk mengetahui tingkat akurasi tertinggi. Tahapan-tahapan dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari pengambilan *dataset* melalui *dataset* public bersumber dari *UCI Machine Learning Repository*, kemudian dilakukan proses data *pre-processing* sebagai tahap pembersihan data dari *missing value* dan pengurangan data agar lebih efisien. Data *pre-processing* akan menghasilkan data baru yang siap untuk proses modelling dan penerapan metode. Sebelum tahap modelling dan penerapan metode dilakukan validasi data menggunakan *K-fold cross validation*, selanjutnya tahap modelling dengan menerapkan metode *Ensemble* yaitu *Adaboost* dan *Bagging* pada

algoritma klasifikasi diantaranya *Decision Tree*, *Naïve Bayes*, dan *KNN*. Pengujian dilakukan sebanyak 9 kali diantaranya 3 metode merupakan pengujian algoritma klasifikasi secara mandiri, 3 pengujian menerapkan metode *Adaboost* pada algoritma klasifikasi dan 3 pengujian menerapkan metode *Bagging* pada algoritma klasifikasi. Pengujian akan menghasilkan nilai *Accuracy*, *Recall*, *Precision* dan *AUC*, selanjutnya dilakukan perbandingan pengujian untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pengujian menggunakan aplikasi Rapidminer 10.3.

Dataset

Penelitian ini menggunakan *dataset heart disease* yang bersumber dari *UCI Machine Learning Repository*. *Dataset heart disease* berjumlah 286 data yang terdiri dari 10 atribut. *Dataset heart disease* memiliki 2 class atau kategori yaitu *recurrence-events* (kambuh) dan *no-recurrence-events* (tidak kambuh). Berikut atribut dalam *dataset heart disease*:

1. *Class: no-recurrence-events, recurrence-events*
2. *age: 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99.*
3. *menopause: lt40, ge40, premeno.*
4. *tumor-size: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59.*
5. *inv-nodes: 0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21-23, 24-26, 27-29, 30-32, 33-35, 36-39.*
6. *node-caps: yes, no.*
7. *deg-malig: 1, 2, 3.*
8. *breast: left, right.*
9. *breast-quad: left-up, left-low, right-up, right-low, central.*
10. *irradiat: yes, no.*

Data Pre-Processing

Data *pre-processing* digunakan untuk proses pembersihan data yang terdapat *missing value*. Data *pre-processing* merupakan tahapan untuk dapat mengevaluasi, mengidentifikasi, dan memperbaiki suatu kesalahan pada *dataset*, salah satunya yaitu memperbaiki adanya *missing value* [8]. *Missing value* dapat terjadi karena hilangnya informasi beberapa *record* data sehingga akan berpengaruh terhadap akurasi yang akan dihasilkan. Data *pre-processing* dilakukan pada *dataset heart disease* yang terdapat beberapa *missing value* pada atribut *node-caps* sebanyak 8 *record*. Pada penelitian ini menggunakan teknik *data cleaning* pada tahap data *pre-processing*. *Data cleaning* merupakan suatu proses mendeteksi adanya *noisy data* atau *missing value* pada *dataset* sehingga dapat diperbaiki atau dihapus dari kumpulan *dataset* tersebut [8]. Pada penelitian ini dilakukan *pre-processing* data dengan menghapus *record* dengan nilai 0 pada atribut *node-caps*.

Validasi dan Evaluasi Data

Proses validasi dilakukan untuk dapat menguji model algoritma yang akan digunakan. *K-Fold Cross Validation* merupakan salah satu jenis pengujian yang memiliki fungsi untuk dapat menilai kinerja dari sebuah metode dan algoritma dengan cara membagi dan mengelompokkan sampel data sebanyak nilai *k* subset secara acak, satu kelompok subset digunakan untuk data *testing* (data uji) dan sisanya digunakan untuk data *training* (data latihan) [9]. Nilai *k* merupakan jumlah iterasi yang akan digunakan. Proses validasi pada penelitian ini menggunakan *K-fold cross validation* dengan nilai *k* bernilai 10. *10 fold cross validation* membagi data menjadi 10 subset dengan ukuran yang sama dengan ketentuan 1 bagian data menjadi data *testing* dan 9 data menjadi data *training*. Proses dilakukan berulang sebanyak 10 kali sampai dengan semua *record* data mendapatkan bagian menjadi data *testing* [10]. Alur kerja *k-fold cross validation* dimulai dari seluruh total *dataset* dibagi menjadi 10 bagian, bagian pertama menjadikan iterasi 1 sebagai data *testing* dan 9 bagian lainnya menjadi data *training*, kemudian bagian kedua menjadikan iterasi ke 2 sebagai data *testing* dan sisanya sebagai data *training*, proses akan terus berulang sampai mencapai *fold* ke 10, berikut ilustrasi proses *10-fold cross validation*.

Dataset									
Test	Train								
Train	Test	Train							
Train	Train	Test	Train						
Train	Train	Train	Test	Train	Train	Train	Train	Train	Train
Train	Train	Train	Train	Test	Train	Train	Train	Train	Train
Train	Train	Train	Train	Train	Test	Train	Train	Train	Train
Train	Train	Train	Train	Train	Train	Test	Train	Train	Train
Train	Train	Train	Train	Train	Train	Train	Test	Train	Train

Train	Test	Train							
Train	Test								

Gambar 2. Proses 10-Fold Cross Validation

Tahap validasi terdapat proses perhitungan model algoritma *Machine Learning* yaitu *Decision Tree*, *Naïve Bayes*, dan *KNN* yang dikombinasikan dengan metode *Ensemble* yaitu *Adaboost* dan *Bagging*. Setelah proses validasi dilakukan lanjut ke tahap evaluasi menggunakan *confusion matrix* dan *ROC curve*. *Confusion matrix* merupakan tabel untuk dapat menampilkan jumlah data uji yang akan diklasifikasikan dengan nilai benar dan salah, sehingga mudah dalam proses evaluasi hasil akurasi sistem klasifikasi. *Confusion matrix* adalah teknik analisa yang efektif dalam pengukuran kinerja sistem klasifikasi [11]. *Confusion matrix* dapat digunakan untuk menentukan model terbaik dengan mengukur kinerja dari model dan membandingkan dengan satu sama lain [12]. Berikut merupakan tabel *confusion matrix*:

		Tabel 1. <i>Confusion Matrix</i>	
Actual	Predictive		
		Positive	Negative
Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN)	
Negative	False Positive (FP)	True Negative (TN)	

Tabel *confusion matrix* akan menghasilkan nilai *accuracy*, *recall*, dan *precision*. *Accuracy* merupakan hasil dari perbandingan total prediksi benar dengan total keseluruhan data. *Recall* merupakan perbandingan nilai benar/true positif dengan total keseluruhan nilai yang benar bernilai positif. *Precision* merupakan perbandingan nilai benar/true positif dengan total keseluruhan data positif.

Kurva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) merupakan suatu pengukuran untuk menentukan nilai dari kemampuan suatu sistem klasifikasi. Kurva ROC juga dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu klasifikasi. Kurva ROC menggambarkan nilai AUC (*Area Under Curve*) yang merupakan perhitungan untuk memastikan klasifikasi yang unggul [13]. Berikut kategori dalam klasifikasi berdasarkan nilai AUC:

Tabel 2 Kategori Nilai AUC	
Nilai AUC	Kategori
0.90-1.00	Sangat Baik
0.80-0.90	Baik
0.70-0.80	Cukup
0.50-0.60	Buruk
0.50-0.60	Gagal

Decision Tree

Decision Tree merupakan penerapan dari program *Machine Learning* yang berbentuk seperti pohon keputusan dengan hasil pengujian menghasilkan nilai akurasi. *Decision Tree* merupakan algoritma yang digunakan untuk eksplorasi data untuk menemukan hubungan antara sejumlah variabel input dengan variabel target [14]. Algoritma *Decision Tree* merupakan salah satu jenis algoritma *Supervised Learning* yang terdiri dari node yang mewakili struktur cabang, kumpulan dari data yang dapat mewakili keputusan yang diberikan dari algoritma dan hasil yang diwakili oleh simpul daun [15]. Algoritma *Decision Tree* merupakan sebuah konsep dimana setiap node akan mewakili sebagai atribut dan cabang merupakan gambaran hasil pengujian disebut sebagai nilai atribut sedangkan daun akan mewakili sebagai kelas.

Algoritma *Decision Tree* merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang populer dan dinilai efektif terkait pengklasifikasian dan prediksi. *Decision Tree* merepresentasikan sebuah kasus dengan banyaknya kriteria menggunakan pohon keputusan yang terdiri dari node dan simpul. Nilai gain tertinggi digunakan untuk menentukan atribut sebagai akar [16]. Persamaan rumus algoritma *Decision Tree* sebagai berikut:

$$Gain(S, A) = Entropy(s) - \sum_{i=1}^n \frac{|S_i|}{|S|} * Entropy(S_i)$$

Keterangan:

S = Himpunan Kasus

A = Atribut

n = Jumlah partisi atribut A

|S_i| = Jumlah kasus pada partisi ke -i

|S| = Jumlah kasus dalam S Perhitungan nilai entropy sebagai berikut:

$$Entropy(s) = - \sum_{i=1}^n p_i * \log_2 * p_i$$

Keterangan:

S = Himpunan kasus

A = Fitur

n = Jumlah partisi S

P_i = Proporsi dari S_i terhadap S

2.3 *Naïve Bayes*

Naïve Bayes merupakan salah satu algoritma *Machine Learning* dengan jenis klasifikasi yang sederhana termasuk dalam kelompok probabilitas dengan dasar teorema bayes [17]. *Naïve Bayes* merupakan algoritma yang independensinya kuat, model algoritma sederhana dan dapat diimplementasikan dengan jumlah *dataset* yang besar [18]. *Naïve Bayes* merupakan algoritma dengan tujuan untuk menemukan pemetaan dengan hasil terbaik antara data baru dan data dengan masalah yang tertentu [19]. *Naïve Bayes* algoritma dengan teknik yang sederhana berdasarkan algoritma *Bayesian* yang digunakan untuk membangun klasifikasi, model *Naïve Bayes* memiliki kinerja efisien yang baik dan stabil pada kumpulan data dengan skala kecil dan dapat menangani tugas klasifikasi [20]. Persamaan rumus algoritma *Naïve Bayes* sebagai berikut:

$$P(H|X) = \frac{P(X|H) * P(H)}{P(X)}$$

Keterangan:

X = Data yang belum diketahui nilai classnya

H = Hipotesis data X merupakan suatu class spesifik

P(H/X) = Probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi dari x (posteriori prob.) P(H) = Probabilitas hipotesis H (prior prob.)

P(X/H) = Probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis P(X) = Probabilitas dari X

2.4 *K- Nearest Neighbor (KNN)*

KNN adalah algoritma klasifikasi yang sederhana dengan mengklasifikasikan menurut data pelatihan terdekat, titik data ditentukan pada K terdekat yang diberikan tugas untuk klasifikasi data yang belum berlabel, [21]. Algoritma KNN salah satu dari bagian *Supervised Learning* yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan atau suatu jarak dari data ke data lainnya [22]. Algoritma KNN menghasilkan keputusan yang fleksibel bersifat nonparametrik dengan tanpa memberikan asumsi secara distribusi, dalam pengklasifikasian objek dilihat berdasarkan pada data pelatihan yang memiliki jarak paling terdekat pada objek tersebut [23]. Algoritma yang mengatur tentang generalisasi sesuai dengan aturan tetangga terdekat dengan arti k-sample diuji dengan kemiripan terdekat [24].

Metode *Ensemble*

Metode *Ensemble* merupakan salah satu algoritma *Machine Learning* untuk menghasilkan

prediksi terbaik dengan menggunakan kombinasi beberapa algoritma untuk pengklasifikasian daripada menggunakan satu algoritma saja [25]. Metode *Ensemble* merupakan metode yang dapat meningkatkan hasil kinerja atau akurasi dengan mengkombinasikan beberapa algoritma klasifikasi daripada menggunakan single model klasifikasi. Metode *Ensemble* terdapat beberapa jenis salah satunya yaitu *Adaboost* dan *Bagging*. *Adaboost* merupakan metode yang dapat meningkatkan ketelitian pada kelas yang tidak seimbang atau dapat meningkatkan identifikasi dari kelas minoritas yang sulit seimbang dengan kelas mayoritas [26]. *Adaboost* merupakan metode yang dilakukan secara berulang dengan fokus utama yaitu untuk mendapatkan hasil pengklasifikasian yang lemah yang dihasilkan dari pembelajaran kumpulan data yang sama secara berulang kemudian menggabungkan beberapa hasil klasifikasi lemah yang diperoleh dari data pelatihan untuk menghasilkan pengklasifikasian yang kuat [27]. *Bootstrap Aggregation* atau *Bagging* merupakan salah satu metode *Ensemble* dengan klasifikasi terbaik, dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terdapat dalam klasifikasi, dan dapat meningkatkan kecepatan dalam klasifikasi dengan kebutuhan memori yang kecil [28]. Metode *Bagging* merupakan metode *Ensemble* yang dapat membantu dalam mengurangi *overfitting* data [29].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan sebanyak 9 kali pengujian, diantaranya yaitu 3 kali pengujian menggunakan algoritma klasifikasi secara mandiri atau tunggal, 3 kali pengujian menggunakan algoritma klasifikasi yang dikombinasikan dengan metode *Adaboost*, dan 3 kali menggunakan algoritma klasifikasi dikombinasikan dengan metode *Bagging*. Hasil pengujian akan menghasilkan nilai yang dapat digunakan untuk perbandingan yaitu nilai *accuracy*, *recall*, *precision* dan AUC.

Berikut table hasil pengujian:

Tabel 2. Hasil Pengujian

Pengujian	<i>Accuracy</i>	<i>Recall</i>	<i>Precision</i>	AUC
<i>Decision Tree</i>	74.46%	38.04%	64.15%	0.685
<i>Naïve Bayes</i>	73.41%	54.40%	55.82%	0.725
KNN	75.57%	19.66%	91.67%	0.651
<i>Decision Tree+Adaboost</i>	82.76%	45.58%	93%	0.720
<i>Naïve Bayes+Adaboost</i>	75.94%	59.27%	61.77%	0.712
<i>KNN+Adaboost</i>	78.11%	28.49%	92.50%	0.637
<i>Decision Tree+Bagging</i>	82.76%	45.58%	93%	0.864
<i>Naïve Bayes+Bagging</i>	75.94%	59.27%	61.77%	0.796
<i>KNN+Bagging</i>	77.39%	26.13%	91.67%	0.950

Berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan adanya peningkatan algoritma klasifikasi pada nilai *accuracy*, *recall*, *precision*, dan AUC apabila dikombinasikan menggunakan metode *Ensemble* dari pada menggunakan algoritma tunggal. Hasil paling unggul yaitu menggunakan algoritma klasifikasi *Decision Tree* dengan hasil *accuracy* 74.46% jika menggunakan algoritma tunggal, dan hasil paling unggul apabila dikombinasikan dengan *Adaboost* dan *Bagging* menggunakan algoritma klasifikasi *Decision Tree* yaitu 82.76%. Pada nilai AUC tertinggi diperoleh dari algoritma KNN yang dikombinasikan dengan metode *Bagging* yaitu sebesar 0.950 dengan kategori sangat baik.

SIMPULAN

Model metode yang menghasilkan *accuracy* paling unggul dari hasil pengujian yaitu menggunakan algoritma klasifikasi *Decision Tree* yang dikombinasikan menggunakan metode *Ensemble* yaitu *Adaboost* dan *Bagging* dengan hasil yaitu 82.76%, berdasarkan hasil tersebut, meningkat sebesar 8.3% dari hasil algoritma *Decision Tree* yang diuji secara tunggal yaitu sebesar 74.46%. Nilai AUC dengan hasil pengujian tertinggi diperoleh dari algoritma KNN yang digabungkan dengan metode *Bagging* yaitu sebesar 0.950 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengujian maka metode algoritma *Decision Tree* dan metode *Ensemble* dapat meningkatkan akurasi dalam mendiagnosa penyakit jantung (*heart disease*) secara dini, sehingga dapat membantu tenaga medis untuk menangani pasien secara optimal. Metode tersebut dapat digunakan bagi

penelitian mendatang untuk meningkatkan akurasi menggunakan *dataset* lain atau teknik lain untuk dapat menghasilkan akurasi yang lebih meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Tadulako yang telah mendukung kami baik secara finansial sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terwujud.

REFERENSI

- [1] N. R. Muntari and K. H. Hanif, "Klasifikasi Penyakit Jantung Menggunakan Perbandingan Algoritma Machine Learning," *J. Ilmu Komput. dan Teknol.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2022, doi: 10.35960/ikomti.v3i1.766.
- [2] Kemenkes RI, "Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018," *Kementrian Kesehat. RI*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.
- [3] N. Al-Azzam and I. Shatnawi, "Comparing supervised and semi-supervised Machine Learning Models on Diagnosing Heart disease," *Ann. Med. Surg.*, vol. 62, no. November 2020, pp. 53–64, 2021, doi: 10.1016/j.amsu.2020.12.043.
- [4] V. P. C. Magboo and M. S. Magboo, "Machine learning classifiers on heart disease recurrences," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 192, pp. 2742–2752, 2021, doi: 10.1016/j.procs.2021.09.044.
- [5] Y. Feng *et al.*, "Predicting heart disease-specific survival in metaplastic heart disease patients using machine learning algorithms," *J. Pathol. Inform.*, vol. 14, no. August, p. 100329, 2023, doi: 10.1016/j.jpi.2023.100329.
- [6] V. Nemade, V. Fegade, V. Nemade, and V. Fegade, "Machine Learning Techniques for Heart disease Prediction," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 218, no. 2022, pp. 1314–1320, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2023.01.110.
- [7] N. Meilani and O. Nurdiawan, "Data Mining untuk Klasifikasi Penderita Jantung Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor," vol. 2, no. 1, pp. 177–187, 2023.
- [8] A. M. A. Rahim, I. Y. R. Pratiwi, and M. A. Fikri, "Klasifikasi Penyakit Jantung Menggunakan Metode Synthetic Minority Over- Sampling Technique Dan Random Forest Clasifier," vol. 12, no. 1, pp. 2995–3011, 2023.
- [9] D. Cahyanti, A. Rahmayani, and S. Ainy, "Analisis performa metode Knn pada Dataset pasien pengidap Jantung," vol. 1, no. 2, pp. 39–43, 2020.
- [10] R. Y. Nugroho Agung, "Analisis Optimasi Algoritma Klasifikasi Naive Bayes menggunakan Genetic Algorithm dan Bagging," vol. 1, no. 10, pp. 504–510, 2021.
- [11] R. Nurhidayat and K. E. Dewi, "PENERAPAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DAN FITUR EKSTRAKSI N-GRAM DALAM ANALISIS SENTIMEN BERBASIS ASPEK," vol. 12, no. 1, pp. 91–100, 2023.
- [12] A. Miftahusalam, H. Pratiwi, I. Slamet, P. S. Statistika, and U. S. Maret, "Perbandingan Metode Random Forest dan Naive Bayes pada Analisis Sentimen Review Aplikasi BCA Mobile," pp. 1–8, 2023.
- [13] L. Qadrini, A. Sepewali, and A. Aina, "DECISION TREE DAN ADABOOST PADA KLASIFIKASI PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL," vol. 2, no. 7, 2021.
- [14] M. Ula, A. F. Ulva, M. Mauliza, M. A. Ali, and Y. R. Said, "Application of Machine Learning in Determining the Classification of Children'S Nutrition With Decision Tree," *J. Tek. Inform.*, vol. 3, no. 5, pp. 1457–1465, 2022, doi: 10.20884/1.jutif.2022.3.5.599.
- [15] M. Bansal, A. Goyal, and A. Choudhary, "A comparative analysis of K-Nearest Neighbor, Genetic, Support Vector Machine, Decision Tree, and Long Short Term Memory algorithms in machine learning," *Decis. Anal. J.*, vol. 3, no. November 2021, p. 100071, 2022, doi: 10.1016/j.dajour.2022.100071.
- [16] D. Septhya *et al.*, "MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science Implementation of Decision Tree Algorithm and Support Vector Machine for Lung Cancer Classification Implementasi Algoritma Decision Tree dan Support Vector Machine untuk Klasifikasi Penyakit Kanker Paru," *MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 3, no.

- 1, pp. 15–19, 2023.
- [17] S. Bhatia and J. Malhotra, “Naïve bayes classifier for predicting the novel coronavirus,” *Proc. 3rd Int. Conf. Intell. Commun. Technol. Virtual Mob. Networks, ICICV 2021*, no. Icicv, pp. 880–883, 2021, doi: 10.1109/ICICV50876.2021.9388410.
- [18] N. Salmi and Z. Rustam, “Naïve Bayes Classifier Models for Predicting the Colon Cancer,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 546, no. 5, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/546/5/052068.
- [19] F. J. Yang, “An implementation of naive bayes classifier,” *Proc. - 2018 Int. Conf. Comput. Sci. Comput. Intell. CSCI 2018*, pp. 301–306, 2018, doi: 10.1109/CSCI46756.2018.00065.
- [20] Z. Ye, P. Song, D. Zheng, X. Zhang, and J. Wu, “A Naive Bayes model on lung adenocarcinoma projection based on tumor microenvironment and weighted gene co-expression network analysis,” *Infect. Dis. Model.*, vol. 7, no. 3, pp. 498–509, 2022, doi: 10.1016/j.idm.2022.07.009.
- [21] B. Srinivas and G. Sasibhushana Rao, “A hybrid CNN-KNN model for MRI brain tumor classification,” *Int. J. Recent Technol. Eng.*, vol. 8, no. 2, pp. 5230–5235, 2019, doi: 10.35940/ijrte.B1051.078219.
- [22] S. K. P. Loka and A. Marsal, “Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes Classifier untuk Klasifikasi Status Gizi Pada Balita,” *MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 3, no. 1, pp. 8–14, 2023, doi: 10.57152/malcom.v3i1.474.
- [23] Yulianto Anggi Priliani and S. Darwis, “Penerapan Metode K-Nearest Neighbors (kNN) pada Bearing,” *J. Ris. Stat.*, vol. 1, no. 1, pp. 10–18, 2021, doi: 10.29313/jrs.v1i1.16.
- [24] W. Xing and Y. Bei, “Medical Health Big Data Classification Based on KNN Classification Algorithm,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 28808–28819, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2955754.
- [25] E. Mardiani *et al.*, “Komparasi Metode Knn , Naive Bayes , Decision Tree , Ensemble , Linear Regression Terhadap Analisis Performa Pelajar Sma,” vol. 3, pp. 13880–13892, 2023.
- [26] R. I. Arumnisaa and A. W. Wijayanto, “Perbandingan Metode Ensemble Learning : Random Forest , Support Vector Machine , AdaBoost pada Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Comparison of Ensemble Learning Method : Random Forest , Support Vector,” vol. 12, pp. 206–218, 2023.
- [27] D. Hu *et al.*, “Demand response-oriented virtual power plant evaluation based on AdaBoost and BP neural network,” *Energy Reports*, vol. 9, pp. 922–931, 2023, doi: 10.1016/j.egy.2023.05.012.
- [28] Y. Religia, A. Nugroho, and W. Hadikristanto, “Analisis Perbandingan Algoritma Optimasi pada Random Forest untuk Klasifikasi Data Bank Marketing,” vol. 1, no. 10, pp. 187–192, 2021.
- [29] B. S. Ju, S. Kwag, and S. Lee, “Performance-based drift prediction of reinforced concrete shear wall using bagging ensemble method,” *Nucl. Eng. Technol.*, vol. 55, no. 8, pp. 2747–2756, 2023, doi: 10.1016/j.net.2023.05.008.